

TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUY XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN NĂM 2020

Đinh Hữu Hùng¹, Trần Phước Hữu¹

Ngày nhận bài: 09/2/2022; Ngày phản biện thông qua: 08/4/2022; Ngày duyệt đăng: 09/4/2022

TÓM TẮT

Tăng huyết áp là một bệnh phổ biến ở bệnh nhân đột quy và là nguyên nhân thường gặp nhất của đột quy xuất huyết não. Chúng tôi muốn xác định tỷ lệ tăng huyết áp, tỷ lệ tăng huyết áp chưa được phát hiện trước khi nhập viện và tỷ lệ không tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quy xuất huyết não tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên năm 2020. Nghiên cứu cắt ngang ở đối tượng nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã thực hiện từ 01/2020 đến 6/2021. Có 85 đối tượng nghiên cứu được chọn liên tiếp. Chúng tôi đã sử dụng một bộ câu hỏi soạn sẵn để thu thập các thông tin cần thiết thông qua phỏng vấn trực tiếp và khám bệnh. Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Trong tổng số 85 bệnh nhân đột quy xuất huyết não được đưa vào nghiên cứu, tỷ lệ nam giới là 76,5%, tuổi trung bình là $60,9 \pm 14,5$, người Kinh chiếm 67,1%, tỷ lệ bệnh nhân có tăng huyết áp ở mức rất cao (81,2% (69/85)). Trong số các bệnh nhân có tăng huyết áp, có đến 44,9% chưa biết bản thân bị tăng huyết áp trước khi nhập viện. Trong số các bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, tỷ lệ không tuân thủ điều trị tăng huyết áp chiếm tỷ lệ 53%. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quy xuất huyết não ở mức rất cao (81,2%). Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp chưa được phát hiện trước khi nhập viện và tỷ lệ không tuân thủ điều trị đều ở mức cao (lần lượt là 44,9% và 53%). Việc tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời tăng huyết áp ở người dân trong cộng đồng, đặc biệt là ở những người có tiền sử đột quy xuất huyết não là vô cùng quan trọng.

Từ khóa: tỉ lệ hiện mắc, tăng huyết áp, đột quy xuất huyết não.

1. MỞ ĐẦU

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, song đột quy (ĐQ), đặc biệt là ĐQ xuất huyết não luôn là vấn đề thời sự và là một thách thức lớn đối với nền y tế toàn cầu bởi đây nhóm bệnh phổ biến, gây tử vong, tàn tật cao và thực sự là gánh nặng cho gia đình và xã hội (Feigin V. L., 2016). Tại một số nước ở châu Á, bao gồm cả Việt Nam, ĐQ xuất huyết não chiếm tỷ lệ cao, lên đến 45% trong tổng số bệnh nhân (BN) ĐQ (Feigin V. L., 2016; Hien H. A., 2018). Theo y văn, số bệnh nhân bị ĐQ xuất huyết não đang ngày càng gia tăng, tập trung ở các nước có thu nhập thấp/trung bình (Feigin V. L., 2016; Feigin V. L., 2017) và có liên quan rất chặt chẽ với tăng huyết áp (THA) (Chin J. H., 2017; Venketasubramanian N., 2017).

Đến nay, đã có một số nghiên cứu về THA ở BN ĐQ xuất huyết não. Nhìn chung, tỷ lệ THA ở BN ĐQ xuất huyết não ở mức cao và tỷ lệ THA chưa được phát hiện cũng như không tuân thủ điều trị là một vấn đề đáng báo động. Ví dụ, theo Martini và cộng sự (cs), tỷ lệ BN ĐQ xuất huyết não có THA là 67% (Martini S.R., 2012). Mặt khác, tỷ lệ này trong nghiên cứu của Đỗ Văn Vân trên 81 BN ĐQ xuất huyết não ở An Giang là 68,8% (Đỗ Văn Vân, 2011). Bên cạnh đó, theo Al-Saffar và cs, tỷ lệ BN ĐQ xuất huyết não có THA không

được phát hiện trước đó là 25,2% và tỷ lệ bệnh nhân (đã biết THA trước đó) không tuân thủ điều trị lên đến 50,4% (Al-Saffar, 2013). Tại Đắk Lắk, một tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc sinh sống, đã có một số nghiên cứu về THA (Đặng Oanh, 2010; Y Biều, 2014). Tuy nhiên, cho đến hiện tại hầu như chưa có nghiên cứu nào khảo sát về khía cạnh THA ở BN đột quy xuất huyết não.

Từ những cơ sở nêu trên và với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống BN ĐQ xuất huyết não, chúng tôi tiến hành đề tài này với các mục tiêu:

- Xác định tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quy xuất huyết não tại khoa Nội tổng hợp và Khoa Lão, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2020.

- Xác định tỷ lệ tăng huyết áp chưa được phát hiện trước khi nhập viện ở đối tượng và tại điểm nghiên cứu trên.

- Xác định tỷ lệ không tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở đối tượng và tại điểm nghiên cứu trên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu về tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quy xuất huyết não tại

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đinh Hữu Hùng, ĐT: 0905291295, Email: dhhung@ttn.edu.vn.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2020 cũng như tỷ lệ bệnh nhân có tăng huyết áp nhưng chưa được phát hiện trước khi nhập viện và tỷ lệ bệnh nhân ĐQ xuất huyết não có tiền sử THA nhưng không tuân thủ điều trị tăng huyết áp.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Tất cả những BN đột quy xuất huyết não nhập viện điều trị tại khoa Nội tổng hợp và Khoa Lão, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 6 năm 2020 và thỏa mãn các tiêu chuẩn chọn mẫu sau đây:

Tiêu chuẩn chọn vào

Chúng tôi chọn vào các BN được chẩn đoán xác định là ĐQ xuất huyết não bằng tiêu chuẩn lâm sàng (theo định nghĩa ĐQ của Tổ chức Y tế thế giới) kết hợp với hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não/cộng hưởng từ sọ não.

Tiêu chuẩn loại ra

- Người không đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Người không thể thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết cho các biến số.
- Người có tiền sử ĐQ nhưng lần này nhập viện vì bệnh khác.
- Người mất khả năng giao tiếp như rối loạn tâm thần, câm, điếc,...

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.3.1. Thời gian nghiên cứu: Thời gian thu thập số liệu từ 01/2020 đến 6/2020.

2.3.2. Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang.

2.4.2. Cỡ mẫu:

Cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo công thức dành cho việc xác định tỷ lệ tăng huyết áp ở BN đột quy xuất huyết não (đây là mục tiêu chính trong nghiên cứu này):

$$n = \frac{Z^2_{(1-\alpha/2)} \times p \times (1-p)}{d^2}$$

- $p = 0,67$: là tỷ lệ tăng huyết áp ở BN đột quy xuất huyết não tham khảo từ một nghiên cứu trước đây (Martini S. R., 2012).

- $Z_{(1-\alpha/2)} = 1,96$ tương với mức ý nghĩa thống kê $\alpha = 0,05$.

- d là sai số kỳ vọng. Chọn $d = 0,1$

(vì $0,3 < p < 0,7$)

Thay vào công thức ta tính được $n = 85$.

2.4.3. Phương pháp chọn mẫu

Chọn liên tiếp tất cả những BN được chẩn đoán xác

định là ĐQ xuất huyết não điều trị tại khoa Nội tổng hợp và khoa Lão, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020 và có đủ tiêu chuẩn chọn mẫu (phải đảm bảo cỡ mẫu cho nghiên cứu).

2.4.4. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu nghiên cứu được thu thập bằng bộ câu hỏi soạn sẵn cẩn thận. Các đối tượng nghiên cứu được khám lâm sàng đầy đủ và chỉ định làm các cận lâm sàng cần thiết để thu thập các thông tin liên quan đến các biến số nghiên cứu. Trong đó, huyết áp được đo cẩn thận theo hướng dẫn đo huyết áp của Bộ Y tế (Bộ Y tế, 2016).

Tăng huyết áp được định nghĩa là những BN đang dùng thuốc điều trị THA hoặc có huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90 mmHg sau nhiều lần đo theo dõi nhằm giúp loại trừ những trường hợp THA phản ứng trong giai đoạn cấp của ĐQ xuất huyết não (Bộ Y Tế, 2016; Al-Saffar, 2013).

Thời điểm phát hiện THA là biến số nhị giá, gồm: THA được phát hiện trước khi nhập viện (đã được chẩn đoán THA trong tiền sử) và THA chưa được phát hiện trước khi nhập viện (chưa được chẩn đoán THA trước đó).

Tuân thủ điều trị (đối với BN có tiền sử THA (đã biết trước đây)) là biến số nhị giá, gồm: có tuân thủ (được theo dõi định kỳ và dùng thuốc hạ huyết áp đều đặn mỗi ngày) và không tuân thủ (không thỏa mãn tiêu chí trên) (Al-Saffar, 2013).

2.4.5. Phương pháp phân tích số liệu

Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và được xử lý, phân tích bởi phần mềm thống kê SPSS 20.0. Các biến số định tính được trình bày dưới dạng tần số và tỷ lệ phần trăm và biến số định lượng được trình bày dưới dạng trung bình \pm độ lệch chuẩn.

2.5. Đạo đức trong nghiên cứu

Đề tài này không vi phạm y đức trong nghiên cứu y học bởi vì:

- Trước khi được chọn vào mẫu nghiên cứu, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã được giải thích rõ ràng về mục đích và cách tiến hành của nghiên cứu. Từ đó, họ đồng ý tham gia một cách hoàn toàn tự nguyện. Bệnh nhân có thể rút khỏi nghiên cứu với bất kỳ lý do nào.

- Các thông tin do đối tượng cung cấp sẽ được cam kết giữ bí mật.

- Ngoài mục đích duy nhất là phục vụ cho khoa học, công trình nghiên cứu này không còn có bất kỳ mục đích nào khác.

- Cấu trúc và nội dung bộ công cụ thu thập số liệu không vi phạm y đức cũng như bất kỳ một chuẩn mực đạo đức xã hội.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Một số đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Bảng 1. Một số đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

	Biến số	Tần số (n = 85)	Tỷ lệ %
Tuổi	< 65	56	65,9
	≥ 65	29	37,1
	Tuổi trung bình: 60,9 ± 14,5		
Giới tính	Nam	65	76,5
	Nữ	20	23,5
Dân tộc	Kinh	57	67,1
	Dân tộc thiểu số	28	32,9
Khu vực sống	Thành thị	28	32,9
	Nông thôn	57	67,1

Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 60,9 ± 14,5. Trong đó, tỷ lệ BN thuộc nhóm tuổi < 65 cao gấp đôi so với nhóm còn lại; tỷ lệ nam giới cao hơn nữ giới gấp khoảng 3 lần; người Kinh cao gấp đôi người Dân tộc thiểu số; người sống ở nông thôn cao gấp đôi so với khu vực thành thị.

3.2. Tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Bảng 2. Tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não

	Biến số	Tần số (n = 85)	Tỷ lệ %
Tăng huyết áp	Có	69	81,2
	Không	16	18,8

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ BN ĐQ xuất huyết não có THA ở mức rất cao (81,2%). Điều này phù hợp với một số nghiên cứu khác trên thế giới. Nhìn chung, tỷ lệ THA ở BN ĐQ xuất huyết não nằm trong khoảng 60% - 80% (Đỗ Văn Vân, 2011; Martini, 2012; Al-Saffar, 2013). Về mặt cơ chế bệnh sinh, luận điểm này cũng phù hợp bởi lẽ THA là nguyên nhân phổ biến nhất của ĐQ xuất huyết não (McGurgan I.J., 2021). Một số dẫn chứng sau đây sẽ giúp làm sáng tỏ hơn luận điểm nói trên. Ví dụ, tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Đỗ Văn Vân và cs (2011) trên 81 BN ĐQ xuất huyết não tại An Giang, tỷ lệ THA ở nhóm đối tượng này là 68,8% (Đỗ Văn Vân, 2011). Cùng với đó, tỷ lệ này trong nghiên cứu của Al-Saffar và cs là 74,8% (Al-Saffar, 2013). Mặt khác, một nghiên cứu gần đây tại Ấn Độ của Pathak và cs cho thấy tỷ lệ THA ở bệnh nhân ĐQ xuất huyết não cũng ở mức cao (68%) (Pathak A., 2018). Ngoài ra, kết quả tương tự còn có trong một số nghiên cứu khác (Martini S. R., 2012).

Theo y văn, hiện nay THA vẫn là một thách thức lớn đối với sức khỏe trên phạm vi toàn cầu vì nó gây

ra quá nhiều biến chứng nghiêm trọng, bao gồm ĐQ xuất huyết não (Mills K. T., 2020; McGurgan I.J., 2021). Thật vậy, theo Hội Tăng huyết áp quốc tế, THA làm gia tăng rất nhanh nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch nói chung và ĐQ nói riêng ở người trưởng thành (Thomas U., 2020). Mặt khác, theo một số tác giả khác, THA là yếu tố nguy cơ mạnh nhất, độc lập và bền vững đối với đột quỵ. Đồng thời, THA cũng là nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tàn tật trên toàn cầu (Chin J. H., 2017; Venketasubramanian N., 2017; Mills K. T., 2020). Điều này trở nên quan trọng hơn khi tỷ lệ hiện mắc THA trong cộng đồng còn ở mức cao, nhất là ở các nước đang phát triển (Mills K. T., 2020; Thomas U., 2020). Dự báo trong thời gian đến, số người trưởng thành bị THA tiếp tục gia tăng, làm gia tăng gánh nặng bệnh tật trên khắp thế giới (Mills K. T., 2020).

Ở Việt Nam, theo Lê Thị Hương và cs, THA làm tăng nguy cơ ĐQ lên gấp 05 lần và tỷ lệ THA trong cộng đồng có sự gia tăng so với năm 2010 (15,3% tăng lên 20,3%) (Lê Thị Hương, 2016). Tại Đắk Lắk, trong một nghiên cứu khác của Đinh Hữu Hùng và cs, tỷ lệ THA trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk ở người trưởng thành là 35,1%, cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Đặng Oanh tại Đắk Lắk năm 2010 (Đặng Oanh, 2010). Hơn nữa, giá trị này tăng lên 49,3% ở những người dân từ ≥ 50 tuổi. Mặt khác, cũng trong nghiên cứu này, THA đã được chứng minh có liên quan độc lập và mạnh nhất với ĐQ (Đinh Hữu Hùng và cs, 2020).

Chính vì vậy, việc tầm soát để điều trị kịp thời, hiệu quả THA là hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy đề điều này có thể được thực hiện tốt, cần có sự nỗ lực từ nhiều phía, bao gồm cả thầy thuốc và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

3.3. Tỷ lệ tăng huyết áp chưa được phát hiện trước khi nhập viện ở bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não

Hình 1. Tỷ lệ tăng huyết áp chưa được phát hiện trước khi nhập viện

Trong tổng số 69 BN đột quy xuất huyết não có THA, có đến 44,9% BN chưa biết bản thân bị THA trước khi nhập viện. Kết quả này cao hơn so với kết quả của một số nghiên cứu khác. Ví dụ, nghiên cứu của Al-Saffar và cs chỉ ra rằng tỷ lệ THA không được phát hiện trong tiền sử ở BN ĐQ xuất huyết não là 25,15% (Al-Saffar, 2013). Sự khác biệt nói trên có thể được giải thích là do sự khác nhau về phương pháp thu thập số liệu. Cụ thể, trong nghiên cứu của Al-Saffar số liệu được thu thập bằng cách hỏi cứu lại bệnh án của những BN đã ra viện trong khi chúng tôi tiến hành hỏi và khám bệnh nhân trực tiếp. Mặt khác, theo Bushara và cs, tỷ lệ THA không được chẩn đoán là 38,2% (Bushara S.O., 2015). Điều này có thể được giải thích là do tỷ lệ nam giới trong nghiên cứu chúng tôi cao hơn (76,5% so với 41,9%) trong khi sự quan tâm đối với THA của nam lại không bằng nữ giới (Jane F. R., 2018). Hơn nữa, sự khác nhau về khu vực sống của đối tượng giữa hai nghiên cứu cũng góp phần lý giải thêm về khía cạnh này.

Hơn nữa, một số nghiên cứu trong cộng đồng cũng nhấn mạnh đến vấn đề này. Chẳng hạn như trong nghiên cứu NHANES (Hoa Kỳ), tỷ lệ BN THA nhưng không được chẩn đoán là 36,2% (Wall H. K., 2014). Tương tự, tại Đắk Lắk, một nghiên cứu trong cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh của Đinh Hữu Hùng và cs đã cho thấy tỷ lệ BN THA nhưng không được phát hiện trước đó ở mức 36,4% (Đinh Hữu Hùng và cs, 2020). Một số nghiên cứu khác có kết quả cao hơn. Ví dụ, trong nghiên cứu của Han và cs ở Trung Quốc, tỷ lệ này lên đến 55,4% (Han T. S., 2017). Điều tương tự cũng có trong nghiên cứu ở Iran của Ebrahimi (55%) (Ebrahimi M., 2013). Cùng với đó, Wahab cũng đã nhấn mạnh rằng THA là một yếu tố nguy cơ rất quan trọng của ĐQ song hầu hết các BN lại không biết về tình trạng huyết áp của bản thân trước khi biến cố ĐQ xảy ra (Wahab K. W., 2008).

Câu hỏi đặt ra là vì sao THA là một bệnh lý quan trọng, nguy hiểm và dễ phát hiện nhưng trên thực tế lại có một tỷ lệ cao chưa được phát hiện như vậy? Có nhiều lý do có thể giúp lý giải được điều này. Tuy nhiên, lý do chủ yếu là hầu hết các BN THA thường không có triệu chứng lâm sàng. Điều này đánh lừa cả BN và thầy thuốc cho đến khi nó gây các biến cố nghiêm trọng mà diễn hình là ĐQ xuất huyết não. Vì thế, THA được ví như là kẻ giết người thầm lặng (Mills K. T., 2020; Thomas U., 2020).

Theo y văn, lợi ích của việc tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm THA đã được chứng minh đầy đủ và rõ ràng (Guirguis-Blake JM, 2021). Gần đây, một phân tích gộp từ hơn 1200 nghiên cứu đã cho thấy việc tầm soát và phát hiện THA nhằm góp phần

điều trị kịp thời và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Điều này đúng với tất cả các nước trên khắp thế giới, bao gồm cả các nước có thu nhập cao. Tuy nhiên, khu vực cần được chú ý và quan tâm nhiều nhất là Bắc Phi, Đông Âu, Trung Á và Đông Nam Á (NCD Risk Factor Collaboration, 2021).

3.4. Tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quy xuất huyết não có tiền sử tăng huyết áp

Hình 3. Tuân thủ điều trị của những bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng trong số những BN ĐQ xuất huyết não có tiền sử THA (đã biết bị THA trước khi vào viện), có đến hơn 50% BN không tuân thủ điều trị. Một số tác giả khác cũng quan tâm và báo cáo kết quả tương tự. Ví dụ như, nghiên cứu của Al-Saffar và cs ở Iraq cho thấy tỷ lệ này là 50,4% (Al-Saffar, 2013). Mặt khác, một số nghiên cứu tương tự khác có kết quả cao hơn. Ví dụ, khi nghiên cứu trên BN ĐQ xuất huyết não tại bệnh viện Nhân dân 115, Mạc Văn Hòa đã chỉ ra rằng tỷ lệ không tuân thủ điều trị ở các BN có tiền sử THA là 86% (Mạc Văn Hòa, 2009) trong khi tỷ lệ này trong nghiên cứu của Hồ Hữu Thật là 71% (Hồ Hữu Thật, 2008). Sự khác biệt trên có thể được giải thích là do các nghiên cứu này đã được thực hiện cách đây đã hơn 10 năm. Trong khi nhận thức của người dân về tuân thủ điều trị THA có sự cải thiện tốt dần dọc theo thời gian (NCD Risk Factor Collaboration, 2021).

Mặt khác, một số nghiên cứu trong cộng đồng cũng góp phần nhấn mạnh khía cạnh này. Ví dụ, theo Hồ Anh Hiền, có 66,8% BN THA không tuân thủ điều trị (Hien H. A., 2018). Con số tương tự cũng được ghi nhận bởi Phạm Thái Sơn và cs (70,4%) (Son P. T., 2012) và Pan J. (72,5%) (Pan J., 2019). Ngoài ra, một phân tích từ kết quả của 67 bài báo từ 31 quốc gia của Carvalho và cs cho thấy mặc dù tỷ lệ BN THA không tuân thủ điều trị có sự khác nhau giữa các quốc gia, song tỷ lệ này đều ở mức cao, thậm chí rất cao, ngay cả ở các nước phát triển như Iran (84,3%), Canada (61,9%) và Trung Quốc 61,2% (Carvalho A. S., 2019).

Qua đây ta thấy tỷ lệ BN THA không tuân thủ điều trị ở mức cao không những chỉ có ở các nước đang phát triển mà còn có ở cả những nước phát triển. Việc không tuân thủ điều trị sẽ gây ra hậu quả tương tự với những trường hợp THA không được phát hiện bởi lẽ nếu huyết áp không được kiểm soát thì sẽ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng (Mills K. T., 2020; Thomas U., 2020; Lee H. J., 2017). Cụ thể, một nghiên cứu ở Hàn Quốc chỉ ra rằng việc không tuân thủ điều trị THA làm tăng nguy cơ nhập viện điều trị vì các bệnh liên quan đến mạch máu não (Lee H. J., 2017). Mặt khác, kết quả của một phân tích gộp từ 18 nghiên cứu của Xu và cs cho thấy rằng việc tuân thủ điều trị THA làm giảm đáng kể cả nguy cơ ĐQ và tử vong do chính bệnh lý này gây ra (Xu T., 2017).

Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ THA ở BN ĐQ xuất huyết não, tỷ lệ THA chưa được phát hiện và tỷ lệ BN không tuân thủ điều trị THA còn đều ở mức cao. Đây thực sự là một hồi chuông cảnh báo trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm bao gồm cả ĐQ vẫn đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, hơn cả tử vong do COVID-19 gây ra (Mills K. T., 2020; World Health

Organization, 2021). Theo y văn, tỷ lệ hiện mắc và gánh nặng của THA trên toàn cầu đang ngày càng gia tăng trong khi nhận thức, điều trị và kiểm soát THA còn ở mức thấp trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (Mills K. T., 2020; NCD Risk Factor Collaboration, 2021). Điều này gửi đến chúng ta một thông điệp quan trọng, đó là cần phải phân tích và suy nghĩ nghiêm túc để có thể đưa ra những chiến lược và giải pháp thích hợp nhằm cải thiện thực trạng này bởi lẽ ở một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, sự nhận thức của người dân về bệnh tật còn thấp cũng như việc giáo dục sức khỏe, tư vấn điều trị THA, ĐQ,... còn hạn chế (Tsiantou V., 2010; NCD Risk Factor Collaboration (2021).

4. KẾT LUẬN

Tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quy xuất huyết não ở mức rất cao (81,2%). Trong đó, tỷ lệ tăng huyết áp chưa được phát hiện trước khi nhập viện và tỷ lệ không tuân thủ điều trị đều ở mức cao (lần lượt là 45% và 53%). Việc tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời tăng huyết áp ở người dân trong cộng đồng, đặc biệt là ở những người có tiền sử đột quy xuất huyết não là rất cần thiết.

HYPERTENSION IN HEMORRHAGIC STROKE PATIENTS AT THE TAY NGUYEN REGIONAL GENERAL HOSPITAL IN 2020

Dinh Huu Hung², Tran Phuoc Huu²

Received Date: 09/02/2022; Revised Date: 08/4/2022; Accepted for Publication: 09/4/2022

SUMMARY

Hypertension is a common disease in stroke patients and is the most common cause of hemorrhagic stroke. We aimed to determine the prevalence of hypertension, the prevalence of undetected hypertension before admission, and the proportion of non-adherence to antihypertensive treatment in hemorrhagic stroke patients at the Tay Nguyen Regional General Hospital in 2020. A cross-sectional study was performed from January 2020 to June 2020. The study involved 85 subjects selected. We used a designed questionnaire to collect the necessary information from the subjects through direct interview and physical examination. Data were analyzed using SPSS 20.0 software. Of the 85 study subjects, the proportion of male was 76.5%; the mean age was 60.9 ± 14.5 ; the proportion of Kinh people was 67.1%; the prevalence of hypertension in patients with hemorrhagic stroke was very high (81.2% (69/85)). Among patients with hypertension, 44.9% did not know they had hypertension before being hospitalized. Among patients with a history of hypertension, non-adherence to antihypertensive treatment was up to 53%. The

²Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Dinh Huu Hung, Tel: 0905291295, Email: dhhung@ttn.edu.vn.

results showed that the prevalence of hypertension in patients with hemorrhagic stroke was very high (81.2%). The proportion of patients with undetected hypertension before admission and the proportion of non-adherence to treatment was high (44.9% and 53%, respectively). Therefore, it is essential to screen, detect and promptly treat hypertension in people in the community, especially in patients with a history of hemorrhagic stroke.

Keywords: prevalence, hypertension, hemorrhagic stroke.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Y Biều (2014). *Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp của người Ê Đê trên 25 tuổi tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, năm 2014*. Luận văn thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng.
- Mạc Văn Hòa (2009). *Tiên lượng tử vong ở bệnh nhân xuất huyết não theo ICH*. Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
- Đình Hữu Hùng và cs (2020). *Tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố nguy cơ của đột quỵ não trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*. Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Lắk (đã nghiệm thu và chuyển giao kết quả).
- Lê Thị Hương và cs (2016). “*Tỷ lệ mắc đột quỵ tại 8 tỉnh thuộc 8 vùng sinh thái Việt Nam năm 2013 - 2014*”. *Tạp chí Nghiên cứu Y học*. Tập 104, số 6, tr.1-7.
- Đặng Oanh, Đặng Tuấn Đạt, Hoàng Xuân Hạnh, Phạm Thành Quang (2010). “*Tình trạng tăng huyết áp của người trưởng thành tại tỉnh Đắk Lắk năm 2009 và một số yếu tố liên quan*”. *Tạp chí Y tế công cộng*, Tập 14, Số 14, tr. 36 - 42.
- Bộ Y Tế, Cục Y tế dự phòng (2016). *Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm Việt Nam 2015*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Hồ Hữu Thật (2008). *Đặc điểm của xuất huyết não do tăng huyết áp*, Luận án tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 48-49.
- Đỗ Văn Vân và cs (2011). *Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng tử vong trong xuất huyết não*, *Kỷ yếu hội nghị khoa học, Bệnh viện An Giang*, tr. 139-145.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Al-Saffar et al. (2013). “Prevalence of Hypertension in Deep and Lobar Intracerebral Hemorrhage in a Group of Iraqi Patients”, *J Fac Med Baghdad*.
- Bushara S. O. et al. (2015). “Undiagnosed hypertension in a rural community in Sudan and association with some features of the metabolic syndrome: how serious is the situation?”, *Ren Fail*. 37 (6), pp. 1022-1026.
- Carvalho A. S. et al. (2019). “Medication Adherence In Patients With Arterial Hypertension: The Relationship With Healthcare Systems’ Organizational Factors”, *Patient Prefer Adherence*. 13, pp. 1761-1774.
- Chin J. H., Bhatt J. M., Lloyd-Smith A. J. (2017). “Hypertension-A Global Neurological Problem”, *JAMA Neurol*. 74(4), pp. 381-382.
- Ebrahimi M. et al. (2013). “Prevalence of Hypertension, Pre-hypertension and Undetecte Hypertension in Mashhad, Iran”, *Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism*. 9(3), pp. 213-223.
- Feigin V. L., Roth G. A., Naghavi M. et al. (2016), “Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013”, *Lancet Neurol*. 15(9), pp. 913-924.
- Feigin V. L. et al. (2017), “Global Burden of Stroke”, *Circ Res*. 120(3),pp. 439-448.
- Guirguis-Blake JM et al. (2021). «Screening for hypertension in adults: Updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*. 325(16), pp.1657-1669
- Han T. S. et al. (2017). “Impacts of undetected and inadequately treated hypertension on incident stroke in China”. *BMJ Open*. 7 (10), pp. e016581.